

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

Зухра Шерматова

Докторант 1-го курса ЧГПУ

Научный руководитель: Ахмедова Лайло Толибжоновна

Доктор педагогических наук, профессор, УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12177020>

Аннотация. В данном исследовании представлен анализ различных подходов и методов по совершенствованию грамматического навыка у будущих педагогов в области английского языка. Обзор научно-методической литературы в рамках темы исследования позволяет найти пути решения проблемы не только относительно английского, но и других иностранных языков.

Ключевые слова: английский язык, подход, метод, грамматический навык, компетенция, педагог.

Сегодня проблема обучения иностранным языкам, в частности английскому, актуальна в связи с расширяющимися масштабами влияния процесса глобализации на все сферы жизни общества. Процесс обучения английскому языку как иностранному включает, помимо других аспектов, развитие грамматической компетенции, которая составляет основу коммуникативной компетентности. Грамматика по своей сути является связующим компонентом языка, без которого предложение становится простым набором слов. Исходя из этого, преподаватели английского языка сталкиваются с двумя основными проблемами: какому аспекту языка отдать приоритет и какой метод выбрать для его совершенствования. Современная лингвистика уже не требует создания совершенно новых методов и технологий обучения иностранному языку, перед филологами стоит задача сравнить, сопоставить и находить пути интеграции различных методов, тем самым открывая путь к инновациям. Для решения данного вопроса необходимо обратиться к научно-методической литературе и проанализировать имеющийся материал.

Анализируя современные учебные пособия по английскому языку, Ю.Г. Давыдова заключает, что данный в них грамматический материал основывается на структурном, функциональном и коммуникативном подходах. Однако проведенное ею исследование показывает, что при совершенствовании грамматической компетенции студентов эффективными являются когнитивный, коммуникативный, личностно-ориентированный и социокультурный подходы, так как «они позволяют систематизировать грамматические знания путем индукции и дедукции, решать коммуникативные задачи в соответствии с социолингвистическими и социокультурными особенностями изучаемого языка на основе использования студентами различных когнитивных и учебных стратегий переработки языковой информации». Кроме того, автор включает в состав грамматической компетенции языковой, психологический и исследовательский компоненты, которые соответственно направлены на усвоение грамматических знаний, правильное их применение и совершенствование исследовательских умений студентов. [1]

Изучая проблему развития грамматического навыка у будущих учителей иностранного языка, О.Н. Подгорская справедливо отмечает, что методика формирования грамматического навыка включает комплекс традиционных и альтернативных методов

обучения иностранному языку. Под альтернативными методами следует понимать ряд интерактивных методов, таких как проблемное обучение, проектирование, игровые методы и другие. При этом в исследовании представляется авторская технология формирования грамматической компетенции студентов, состоящая из следующих этапов: «1) презентация и первичное закрепление грамматического материала; 2) формирование и автоматизация грамматических навыков; 3) коммуникативная практика; 4) контроль уровня сформированности грамматической компетенции и рефлексия. ... Содержание каждого последующего этапа отражает степень сформированности грамматической компетенции и возрастание роли студента в учебно-познавательном процессе и коммуникативной деятельности».[2]

Ряд исследователей изучают также эффективность игровой технологии в совершенствовании грамматической компетенции студентов. Так, С.Н.Голерова, рассматривая игровой метод в качестве одного из видов интерактивного обучения, считает его «формой деятельности в условных ситуациях, специально создаваемых с целью закрепления и активизации учебного материала в различных ситуациях общения, и рекомендуется в качестве источника повышения эффективности обучения». Рассуждая о применении игровой технологии на занятиях по иностранному языку, автор традиционным способом делит процесс формирования грамматических навыков на три этапа: первичное закрепление – тренировка – применение. Для каждого этапа приводится несколько примеров игровых упражнений, результатом чего становится формирование коммуникативной компетенции. Голерова классифицирует игры по цели, по способу выполнения, по уровню сложности, по количеству участников, по типу задач. [3] В отличие от данной классификации, Е.С. Хованская и Н.В. Маклакова приводят следующую типологию игр на уроках иностранного языка по М.Ф. Стронину: творческие игры, фонетические игры, лексические игры, орфографические игры, грамматические игры. При выборе грамматической игры ими рекомендуется придерживаться принципов универсальности, простоты правил и доступности материалов для игры. [4] Исследователи единогласны в том, что педагогические игры в отличие от обычных игр имеют определенную педагогическую цель и учебно-познавательную направленность.

Таким образом, современные исследователи в области иностранных языков подчеркивают, что отбор качественных учебных материалов, использование современных методик и инновационных технологий позволяют будущим учителям иностранных языков эффективно осваивать основы грамматики и совершенствовать свои языковые навыки. Постоянное обновление и совершенствование методов преподавания языка является необходимым условием для успешного обучения и развития грамматической компетенции студентов в мире быстро меняющихся языковых требований и стандартов.

Список использованной литературы:

1. Давыдова Ю.Г. Совершенствование иноязычной грамматической компетенции студентов языковых вузов на основе комплекса упражнений (на примере английского языка). Педагогика. Вопросы теории и практики. Т.9, №3, 2024. С. 197-198
2. Подгорская О.Н. Формирование грамматической компетенции как составляющей иноязычной коммуникативной компетенции будущего учителя иностранного языка. Известия ВГПУ. №8, 2018. С. 19-24

3. Голерова С.Н. Игра как интерактивный метод формирования грамматической компетенции студентов неязыковых факультетов: практический аспект (на примере дисциплины «иностраный язык»). Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. № 4 (36), 2020. С. 10-14
4. Хованская Е.С., Маклакова Н.В. Формирование грамматической компетенции студентов игровыми средствами. Казанский лингвистический журнал. № 3, 2018. С. 106-111